

YEAR- OCTOBER 2016

VOL. 1

ISSN -: 2456-3579

W RITERS V IEW

**An Interdisciplinary, bilingual, bi-annual, a peer review or
refereed International Journal**

(REGISTRATION OFFICE OF THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA)

EDITOR

DR. AJAY KUMAR SINGH

email- writersview2016@gmail.com

☎ 9838889903

GORAKHPUR (U.P)

अन्य पिछड़े वर्ग - समस्याएँ एवं निदान

दिलीप कुमार निषाद
शोध छात्र, राजनीतिशास्त्र विभाग
दी0द0उ0, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सन् 1950 के भारतीय संविधान के भाग-16 तथा उपबन्धों के कुछ अन्य प्रावधानों में "पिछड़े वर्ग" अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ "अन्य पिछड़े वर्ग" शब्द का प्रयोग किया गया है। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन कृषक, श्रमिक, सीमान्त कृषक आदि को सम्मिलित किया गया है, जबकि अन्य पिछड़े वर्ग में सामान्यतः उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणी की कुछ जातियों को सम्मिलित किया गया है, जो आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हैं। सरकार ने कुछ प्रावधानों के द्वारा इनके शिक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के प्रयास किये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने सरकारी सेवाओं में कुछ आरक्षण की भी व्यवस्था की है। जैसे- राजस्थान राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण किया गया है।

पिछड़े वर्ग का अर्थ एवं परिभाषा

पिछड़े वर्ग की सामान्यतः कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। "पिछड़े वर्ग" का सर्वप्रथम प्रयोग 1917-18 में किया गया। 1934 में मद्रास में पहली बार 'पिछड़े वर्ग संघ' की स्थापना की गई, जिसमें 100 से अधिक जातियाँ सम्मिलित थीं। सन् 1937 में द्रावनकोर राज्य ने उन सभी समुदायों के लिए "पिछड़े समुदाय" शब्द का प्रयोग किया जो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। सन् 1950 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर "अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ" गठित किया गया। इसके बाद कई राज्यों में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित आयोग गठित किये तथा राज्यवार सूची जारी की गई।

डिक्शनरी ऑफ राजनीति में "पिछड़े वर्गों का अभिप्राय समाज के उन वर्गों से है जो सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक निर्योग्यताओं के कारण समाज के अन्य वर्गों की तुलना में निम्न स्तर पर हो।"

प्रो0 आन्ध्रे बेतील ने "कृषि कार्य करने वाली जातियों को पिछड़ा वर्ग" कहा है।

भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार माना गया है, लेकिन अलग-अलग राज्यों में पिछड़ेपन के भिन्न-भिन्न आकार हैं। अतः 'पिछड़ेपन' का निर्धारण करने का हमारे पास अभी तक कोई अखिल भारतीय मानदण्ड नहीं है। पिछड़े वर्ग में उन सभी जातियों तथा समूहों को सम्मिलित किया गया है जो शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्तर, राजकीय सेवाओं आदि में अन्य उच्च वर्गों से पीछे है।

सारांश में 'पिछड़ा वर्ग' समाज का वह वर्ग है जो सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो मुख्यतः कृषि द्वारा जीवनयापन करता है। इसमें प्रायः वे जातियाँ सम्मिलित की गई हैं जो अछूतों से उच्च एवं ब्राह्मणों से निम्न समझी जाती हैं। पिछड़ापन व्यक्ति का नहीं बल्कि समूह का लक्षण है। मण्डल आयोग (1982) ने पिछड़ेपन के तीन आधार निश्चित किए थे-सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक।

पिछड़े वर्ग के आन्दोलन

(Movements of Backward of Classes)

पिछड़े वर्गों द्वारा अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक स्थिति सुधारने एवं जातीय संस्तरण (Caste Hierarchy) में अपनी स्थिति उच्च बनाने की दृष्टि से तथा भारतीय राजनीति में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर आन्दोलन किए गये, लेकिन इन आन्दोलनों का प्रमुख केंद्र दक्षिणी भारत रहा है।

सन् 1873 में माली जाति के ज्योतिराव फूले ने बम्बई में 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की। इस समाज द्वारा संचालित आन्दोलनों में भाग लेने वाली जातियाँ प्रमुखतः तेली, कुनबी, माली, सती थीं। ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों के विरुद्ध एक सशक्त आन्दोलन चलाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्त्री मुक्ति एवं शिक्षा, महिला सुधार, अनाथालय, लोगों में शिक्षा प्रसार आदि के लिए भी कार्य किया। ज्योतिराव फूले ने सांस्कृतिक हिन्दूवाद का विरोध किया। अतः उनके आन्दोलन को सांस्कृतिक क्रान्ति ने इस आन्दोलन का विरोध किया। धीरे-धीरे यह आन्दोलन दक्षिण के अन्य राज्यों में भी फैल गया तथा कामा, रेड्डी, बेलाला, जैसी मध्यम श्रेणी की जातियों ने भी संगठित होकर ब्राह्मणों का विरोध किया। इसी आन्दोलन के फलस्वरूप 1949 में अन्नादुराई ने "द्रविण मुनेत्र कडगम" तथा 1970 में एम0 जी0 रामचन्द्रन ने "अखिल

भारतीय द्रविण मुनेत्र कडगम' की स्थापना की। ये दोनों राजनीतिक दल ब्राह्मण विरोधी थे।

केरल राज्य में इजावाह जाति में 'श्री नारायण धर्मपालन' नामक एक सुधारवादी आन्दोलन चला, जिसमें गैर-ब्राह्मण जातियों के उत्थान का प्रयास किया गया। इस आन्दोलन में इजावाह, नारायण एवं अन्य पिछड़े वर्गों को स्कूलों, राजकीय सेवाओं एवं मन्दिरों में प्रवेश तथा सड़कों के उपयोग एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयत्न किया।

पिछड़े वर्गों के आन्दोलन प्रायः ब्राह्मण विरोधी रहे हैं। इसका प्रमुख कारण प्राचीनकाल से भारतीय जाति-व्यवस्था में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च रही है। अंग्रेजी काल में भी उन्होंने पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करके सरकार में उच्च पदों को प्राप्त किया और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति तथा विशेषाधिकार भी प्राप्त किये। अपनी स्थिति को उच्च बनाये रखने के लिए उन्होंने अन्य वर्गों को कई सुविधाओं से वंचित करते हुए उन पर कई तरह की न्योताएँ लाद दीं। इन सभी परिस्थितियों से पिछड़े वर्गों की आकांक्षाएँ एवं कुंठाएँ उनके प्रति बढ़ती रही, जिनके कारण पिछड़े वर्गों के आन्दोलन ब्राह्मण विरोधी रहे हैं।

पिछड़े वर्गों में अधिकांशतः कृषक जातियाँ आती हैं, जो संख्या से अधिक होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक दृष्टि से सशक्त होने के कारण प्रमुख जातियाँ (Dominant Caste) कहलाती हैं। इन जातियों ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पंचायती राज संस्थाओं का अधिकतम लाभ उठाया है जिनसे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। इन जातियों ने राजनीतिक चेतना के रूप में अखिल भारतीय तथा अखिल राज्य स्तर पर अनेक संगठन बनाये हैं तथा राजनैतिक लाभ भी उठाया है, जैसे- बिहार में कुर्मी एवं यादव जातियाँ, उत्तर प्रदेश में अहीर, जाट और गुर्जर जातियाँ, राजस्थान में जाट, गुर्जर जातियाँ।

पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएँ

(Main Problems of Backward Classes)

पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत अनेक जातियाँ सम्मिलित हैं अतः उनकी समस्याएँ भी विभिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से उनकी प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं :

- (1) पिछड़े वर्ग के लोग शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनका शिक्षा स्तर और प्रतिशत काफी निम्न है।

- (2) राजकी सेवाओं के विभिन्न पदों पर इन अन्य जातियों की तुलना में इनका प्रतिनिधित्व काफी कम है।
- (3) पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण ये लोग गरीबी, बेकारी और ऋणग्रस्तता की समस्याएँ से पीड़ित हैं।
- (4) जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग की निम्न स्थिति होने के कारण उच्च जाति के लोग इनसे बेगार लेते हैं तथा इनके कई लोगों बन्धुआ मजदूर के रूप में भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
- (5) पिछड़े वर्ग के लोग रूढ़िवादी होने के कारण कई सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, जैसे-बाल विवाह, विधवा विवाह आदि।
- (6) पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न होने कारण ये आवास तथा कृषि योग्य भूमि का अभाव जैसी समस्याओं से भी ग्रसित हैं।

पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान हेतु उपाय

(Efforts to Solve the Backward Class Problems)

पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निदान हेतु समय-समय पर आन्दोलन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र और राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों की समस्याओं हेतु निम्न उपाय किए गये हैं।

(1) 29 जनवरी, 1953 में काका कालेकर आयोग गठित किया गया है। जिसमें जातीय आधार पर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की बात कही गई, लेकिन केन्द्र सरकार ने जाति को अस्वीकार करते हुए आय व व्यवसाय के आधार पर सूचियाँ तैयार करने की बात कही। केन्द्र सरकार ने स्वयं सूचियाँ तैयार करने के लिए मना कर दिया और राज्य सरकारों से सूचियाँ तैयार करने के लिए कहा गया।

(2) 1977 में पिछड़े वर्गों की पहचान करके तथा पिछड़े वर्गों को सरकारी और गैर-सरकारी सेवा में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मण्डल आयोग नियुक्त किया गया। 30 अप्रैल, 1982 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रदान की जिसमें पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मानदण्ड निश्चित किए। आयोग ने सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण का भी सुझाव दिया। आयोग ने 3,743 जातियों को पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया। आयोग की सिफारिशों को सन् 1989 तक केन्द्र में लागू नहीं किया गया क्योंकि इसके तीव्र

विरोध की सम्भावना थी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 7 अगस्त 1990 को 'सामाजिक न्याय' (Social Justice) की वकालत करते हुए पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संसद में घोषणा की।

इस घोषणा के प्रतिरोध में देश में जगह-जगह आन्दोलन, हड़ताल, आत्मदाह हुए तथा शिक्षण संस्थाएँ बन्द की गईं।

अक्टूबर 1990 को मण्डल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर दिल्ली न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किए गये।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पी0वी0 नरसिंम्हाराव ने आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान में संशोधन करके 25 सितम्बर, 1991 को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की घोषणा की।

उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की इस व्यवस्था पर 16 नवम्बर, 1992 को अपने विचार देते हुए 10 प्रतिशत आरक्षण को निरस्त किया और कहा की 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता है, लेकिन 27 प्रतिशत आरक्षण को वैध मानते हुए कहा गया कि इन जातियों में सम्पन्न व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने आदेश जारी किया कि 15 मार्च, 1993 तक एक 'स्थायी निकाय' की स्थापना की जाये, जो अन्य पिछड़े वर्गों को सूचियों में शामिल करने के अनुरोध को स्वीकार करे तथा उनकी जाँच करे।

8 सितम्बर 1993 से केन्द्र सरकार की नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई है। राज्य स्तर पर इसमें अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 प्रतिशत, मध्य प्रदेश सरकार ने 14 प्रतिशत तथा राजस्थान सरकार ने 22 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है।

(3) पिछड़े वर्गों की सुविधा हेतु भूमि सुधार कानून, न्यूनतम मजदूरी कानून, बन्धुआ मजदूर निवारण कानून बनाया गया।

इस प्रकार देश में पिछड़े वर्गों की समस्याओं हेतु विभिन्न उपाय करके इनके उत्थान के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास अभी भी काफी कम हैं तथा प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहे, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के लोग अभी भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं।

संदर्भ सुची

1. डॉ0 एम0एम0 लवानिया : भारत का समाज शास्त्र, सिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली, 2004।
2. डॉ0 जगवीर सिंह, भारतीय समाज, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012।
3. डॉ0 धर्मवीर महाजन एवं डॉ0 कमलेश महाजन : भारत में समाज, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2011।
4. के0 एल0 शर्मा : भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली, 2006।
5. एस0 एम0 माइकल : आधुनिक भारत में दलित-दृष्टि एवं मूल्य, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली, 2010।
6. जी0 के0 अग्रवाल : भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, एस0बी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाउस, आगरा, 2008।
7. सुखदेव थोराट : भारत में दलित-सामान्य लक्ष्य की खोज, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009-11।
8. राम आहूजा : सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली, 2000।
9. रजनी कोठारी : कास्ट इन इण्डियन पालिटिक्स ओरियन्टल ब्लैक स्वान, नई दिल्ली, 1970।
10. रामगोपाल सिंह : भारतीय दलित समस्याएँ एवं समाधान, मध्य प्रदेश ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1998।
11. रोमिला थापर : भारत का इतिहास, राजकुमार प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011।
12. डॉ0 सुभाष कश्यप : भारतीय और संविधान, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003।
13. एम0 एन0 श्रीनिवास : आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1967।
14. पी0 एन0 प्रभु : हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन पापुलर बुक डिपो, बाम्बे, 1954।
15. आन्ध्रे बेत्तेई : कास्ट-ओल्ड एण्ड न्यू बाम्बे एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1969।